

El Colegio de San Luis A.C.
Temas Contemporáneos de Medio Oriente
Trabajo Final
Dr. Moisés Garduño García
Luis Andrés Garduño Gómez

Bienaventurados los creyentes que custodian sus partes pudendas: sobre la infección por VIH Medio Oriente y Norte de África

Resumen: En los albores del siglo XXI VIH representa un auténtico reto para los gobiernos y la población mundial. Los datos que proporciona ONU/SIDA anualmente muestran que hasta el 2018 vivían 37.2 millones de personas con VIH. Ciertamente algunas regiones son menos azotadas que otras, en este sentido, Medio Oriente y Norte de África son las regiones menos afectadas con 240 mil casos de personas viviendo con VIH hasta el 2018. Dados los datos presentados parece importante preguntarnos ¿Por qué Medio Oriente y Norte de África presentan menos infecciones? Así, el objetivo de este artículo es explorar las causas del bajo índice de infecciones en Medio Oriente y Norte de África, analizando a la región desde un punto histórico, teórico y cuantitativo

Palabras Clave: VIH, SIDA, Medio Oriente y Norte de África, Prevalencia de VIH, Islam, Practicas Sociales

Abstract: At the dawn of the 21st century, HIV poses a real challenge for governments and the world's population. Data provided annually by UN/AIDS show that 37.2 million people was living with HIV in 2018. Certainly some regions are less affected than others, in this sense, the Middle East and North Africa are the least affected regions with 240 thousand cases of people living with HIV until 2018. As the data presented it seems important to ask us Why do the Middle East and North Africa have fewer infections? Thus, the objective of this article is to explore the causes of the low rate of infections in the Middle East and North Africa, analyzing the region from a historical, theoretical and quantitative point

Key Words: HIV, AIDS, Middle East and North África, HIV Prevalence, Islam, Social Practices.

Introducción

En los albores del siglo XXI VIH representa un auténtico reto para los gobiernos y la población mundial. Afecta directamente a la calidad de vida de los individuos que pasan a ser portadores del virus al disminuir aproximadamente en un 24% la esperanza de vida a partir del momento de la infección (GeSida, 2019) (Observatorio de Bioética, 2018) y llevando un tratamiento constante. Además, el tratamiento representa un gasto importante para los gobiernos en el sector salud y una serie de gestiones políticas para adecuar el acceso a información y métodos de prevención, por lo cual parece importante dirigir estudios hacia esta área.

Los datos que proporciona ONU/SIDA anualmente muestran que hasta el 2018 vivían 37.2 millones de personas con VIH. Ciertamente algunas regiones son menos azotadas que otras, en este sentido, Medio Oriente y Norte de África son las regiones menos afectadas con 240 mil casos de personas viviendo con VIH hasta el 2018. Esto contrasta con los datos de África Subsahariana con 26.6 millones de personas infectadas, a los que le siguen Asia-Pacífico con 5.9 millones, luego está Europa y América del Norte con 3.9 millones, posteriormente Latinoamérica tiene 1.9 millones, se posiciona después el Caribe con 340 mil. Así, Medio Oriente y Norte de África se posicionan en el último lugar (ONU/SIDA, 2019).

Otra variación importante que tenemos entre esas regiones es la poblacional. Así, África Subsahariana cuenta hasta 2019 con 1,066,283,427 de personas, Asia-Pacífico 2,328,000,000, Europa y América del Norte cuentan con casi 1,000,000,000 de habitantes, América Latina y el Caribe juntos tienen 641,357,515 de personas, Medio Oriente y Norte de África cuentan con 448,912,519 pobladores (Banco Mundial B. M., 2019). De nuevo en el último lugar.

Una última variación entre las regiones es la distribución religiosa, y dado que en nuestra región de estudio el islam es la más predominante, mostraremos las diferencias en la misma según cada región, por tanto: En África Subsahariana, hasta el 2017, la población musulmana fue de 248,420,000, en Europa y América del Norte fue de 46,950,000, en Latinoamérica y el Caribe fue 840,000, en Asia-Pacífico fue de 986,420,000 y en Oriente Medio y Norte de África de 370,070,000 (Huda, 2018). En este caso, la región de Asia-

pacífico muestra la mayor población musulmana, sin embargo, deja en segundo lugar nuestra región de estudio.

Dados los datos presentados parece importante preguntarnos ¿Por qué Medio Oriente y Norte de África presentan menos infecciones? ¿Se relacionan las cifras de población y la religión predominante con los bajos índices de infección? O ¿se debe buscar la explicación en otro lugar? Las variaciones en los datos respecto a otras regiones muestran brechas enormes que invitan al estudio y análisis de las causas de las diferencias regionales en un amplio sentido, incluyendo comportamientos en aspectos culturales e institucionales (normas político-religiosas) que pueden ser la explicación a los pocos casos de infecciones. Así, el objetivo de este artículo es explorar las causas del bajo índice de infecciones en Medio Oriente y Norte de África.

Por lo cual, nuestra hipótesis sostiene tentativamente que, existe una relación causal entre la alta prevalencia de la religión musulmana, como institución que dicta normas tanto a la conciencia de los individuos como en la esfera política, y las cifras de infección por VIH. Basándonos en los datos presentados, se podría argumentar que Asia-Pacífico tiene muchas infecciones de VIH y es la mayor región con musulmanes, sin embargo, como veremos más adelante, la región incluye a un par de países que tienen un gran tamaño de población y, además, ésta es de mayoría musulmana. Hablamos de Indonesia y Malasia, en estos casos, las cifras de VIH en son bajas.

Así pues, para la mejor consecución de nuestro objetivo hemos tomado a bien dividir el trabajo en tres partes, a saber: 1) un breve repaso histórico a la aparición del VIH tanto en el mundo con Medio Oriente, 2) una interpretación desde enfoques teóricos que ayudaran a comprender las causas de las pocas infecciones de VIH en Oriente Medio desde una visión institucional-religiosa, 3) un análisis cuantitativo que toma en cuenta variables categóricas y numéricas, cuyo manejo puede dar luces para comprobar la hipótesis antes planteada y, 4) consideraciones finales, presentación de hallazgos y comprobación o no de la hipótesis, y comprobación del objetivo.

¿Cómo llega el VIH al mundo y a Medio Oriente?

La aparición del Virus de Inmunodeficiencia Humana en los años ochenta del siglo XX ha sido causa de polémica en el mundo por sus inquietantes consecuencias tanto en la vida de los individuos como en las estructuras gubernamentales. En algunas regiones del mundo, no obstante, su llegada se ha visto retardada, este es el caso de Medio Oriente. En este apartado nos dedicaremos a revisar los antecedentes del VIH en el mundo y de su llegada a la región de interés de este artículo.

En 1981, cinco jóvenes estadounidenses enfermaron y presentaban síntomas similares que respondían a una neumonía causada por la presencia del hongo o protozoo (aún se discute su naturaleza) llamado *Pneumocystis Carinii* (Hughes, 1996). Curiosamente, ninguno de los cinco jóvenes se conocía ni tenían lazos sanguíneos ni compartían amigos o conocidos. En lo que sí coincidían era en que todos eran homosexuales con una vida sexual activa y eran residentes de Los Ángeles. Respecto a sus compañeros sexuales no tenían conocimiento que alguno de ellos padeciera alguna enfermedad, aunque también habían tenido más de un compañero sexual (CALSIKOVA, 2019).

Los investigadores del Centro para el Control de Enfermedad de Atlanta en Estados Unidos publicaron un reporte, en el cual, el cuadro clínico quedaba como sigue: a) todos los jóvenes presentaban infecciones oportunistas, esto indicaba deficiencias en el sistema inmunológico, b) un agente infeccioso que pudiera ser sexualmente transmisible debía ser el responsable de lo que hasta entonces era una nueva enfermedad, aunque claro eran especulaciones hasta el momento, y dado que la vida sexual de los jóvenes era homosexual se llegó a la creencia inicial de que sólo quien perteneciera a ese grupo estaba en riesgo de contraerla (Organizacion Stop HIV, 2019).

Sin embargo, durante el mes de agosto de ese mismo año, se detectaron 111 nuevos casos y esta vez el grupo poblacional infectado no sólo era el homosexual, sino que incluían a hemofílicos, haitianos y heroinómanos, a partir de esto, se le llamó la enfermedad de las cuatro "h". Posteriormente se detectaron casos en parejas y personas heterosexuales. Esto llevó a la comunidad científica a tomar conciencia de una posible nueva enfermedad que podría alcanzar a poblaciones de escala global (Miranda y Napoles, 2009).

Para 1982, las autoridades del sector salud estadounidenses comienzan a llamar a esta enfermedad “AIDS” Adquiered Inmuno-Deficiency Syndrome, por sus siglas en inglés. SIDA en español bajo el nombre de Síndrome de Inmuno-Deficiencia Adquirida. Para entonces, ya se habían aclarado las vías de infección: sexual, sanguínea y materna (lactancia y sanguínea en parto) (CALSIKOVA, 2019).

No fue hasta enero de 1983, cuando el profesor Luc Montagnier del Instituto Pasteur examinó un ganglio linfático de un enfermo, en ese análisis determinó que había rastros de actividad bioquímica de un retrovirus, este descubrimiento fue publicado por el mes de mayo en la revista “Science”. Por otro lado, el profesor Charles Dagué Obtiene la imagen de un nuevo virus que provenía del mismo ganglio que examinó Montagnier, este virus recibió el nombre de LAV. También, en 1984, el Profesor Robert Gallo, junto con su equipo, descubren en pacientes enfermos un virus al que nombran HTLV-3, con lo cual, existió una disputa entre la comunidad científica de quién fue el descubridor del nuevo virus. Sin embargo, en 1985 tanto Montagnier como Gallo publican la secuencia genética del ADN del virus y comparten la patente, pues tanto el LAV como el HTLV-3 eran el mismo virus (CALSIKOVA, 2019).

Dicho lo anterior, aún queda la pregunta de quién fue el paciente cero, esto equivale a decir qué causó la aparición del VIH en el mundo. Algunos científicos sostienen que un virus propio de los simios tuvo un salto de especie, algo que es común. De hecho, existe un virus similar en los simios que también suprime el sistema inmunológico de los mismos, este virus es llamado SIV (InfoSida, 2019). Otros en cambio, sugieren que se trató de un experimento desarrollado en los Estados Unidos, el cual combinó varias partes de diferentes virus, con diferentes fines expuestos en la agenda política estadounidense, esto, no obstante, carece de pruebas contundentes (Libertad Digital, 2018).

Lo que sí es cierto es que, desde su aparición, se ido expandiendo globalmente causando muertes y problemas a los gobierno, y aunque las muertes anuales ya no se encuentran en las cifras de millones, aún sigue habiendo más de 750 mil al año. De hecho, desde el año 2000 hasta mediados del 2019 ha causado la muerte de al menos 9.51 millones de personas aproximadamente. Sin duda la expansión del mismo varía de región a región como lo hemos demostrado anteriormente con datos fuertes (ONU/SIDA, 2019).

Dicen Miranda y Nápoles (2009) en su artículo titulado *Historia y teorías de la aparición del virus de la inmunodeficiencia humana*, que la propagación del SIDA a finales del siglo XX fue posible debido al ambiente de promiscuidad sexual debido a la misma revolución sexual la sociedad norteamericana experimentaba, ésta última, afirman, quizá por el desmoronamiento de los valores familiares tradicionales, el desencanto de la guerra de Vietnam, el descubrimiento de la penicilina y su universal utilización para curar enfermedades y la utilización masiva de anticonceptivos, así como los pocos estudios previos que se realizaban en la donación y trasfusión de sangre y junto con esto la práctica de compartir jeringuillas para el consumo de drogas, aunque no descartan los movimientos poblacionales.

Ahora bien, ¿qué sucedió en Medio Oriente y Norte de África? Poca literatura se encuentra versada acerca del desarrollo del virus y del SIDA en la región. Aun así, existen algunos datos de los primeros casos. Mientras en occidente se vivía una de las nuevas y mayores pandemias con las que iniciaría el nuevo milenio, en la región de nuestro interés se detectaron los primeros casos de SIDA en Kuwait y Líbano en 1984. Subsecuentemente aparecieron casos en Bahrein, Argelia y Túnez en el año de 1985. Para 1985 Egipto, Jordania y Marruecos presentaron también casos (Bureau Population Reference, 2012). En Siria y Omán hubo infecciones hasta el año de 1987, el resto de los países de la región reportó casos mucho tiempo después, sin embargo, a punto de entrar en los años dos mil 17 países de la región reportaron casos (Shawky et al, 2018). En este sentido, Israel presentó los primeros casos de VIH desde 1981 (Jewish Virtual Library, 2019).

Algo en común que compartían los casos en la región era el hecho de haber estado en el extranjero y haber recibido tanto trasplantes de órganos como transfusión es sanguíneas. Sin embargo, la mayoría de los casos registrados a partir de 1990 sugieren que las vías de infección comenzaron a presentarse en grupos específicos de riesgo: hombres que tienen sexo con otros hombres, trabajadoras sexuales y usuarios consumidores de drogas inyectables (Shawky et al, 2018). De hecho, el principal grupo de riesgo ubicado para esta región son aquellos que utilizan jerguillas para el consumo de drogas. Algunos estudios presuponen que, debido a los comportamientos propios de las comunidades musulmanas, la difusión de la enfermedad es menos probable, excepto en el último grupo de riesgo (ONU/SIDA, 2019).

Farabee-Siers (2009) sostiene que el VIH/SIDA ha sido poco tratado en países de mayoría musulmana en Medio Oriente y Norte de África, los estudios serios que abordan la problemática, afirma, no se dan hasta comenzados los años 2000. Antes de este año, el tema fue ignorado por los gobiernos de los mencionados países, incluso la comunidad internacional prefirió centrarse en otras partes del mundo donde se la propagación de la enfermedad era considerada ya una pandemia.

Esto ha cambiado, dice el autor, pues aunque Medio Oriente y Norte de África mantienen los niveles más bajos de personas, su incremento en nuevas infecciones es acelerado, aunque no es comparable con otras regiones del mundo. Esto, desde nuestra perspectiva puede deberse a la conexión o apertura que va teniendo, especialmente al intercambio económico, lo cual, llevaría a reforzar nuestra hipótesis. No obstante, el nivel de apertura no es tema de este artículo.

Dadas las referencias históricas, podríamos suponer que la expansión del VIH no ha sido de menor preocupación. En Oriente Medio y Norte de África, las cifras permanecen bajas y los referentes históricos apuntan que la mayoría de los países reportaron infecciones al menos cinco años después de la primera aparición en occidente, y que, hasta llegando al siglo XXI la mayoría de los países apenas presentaban casos, exceptuando a Israel que desde 1981, año en que se da nombre a la enfermedad, viene reportando infecciones, que cabe destacar es de los pocos países que no tiene una mayoría musulmana, sino judía (Religion Facts, 2019).

Sin embargo, estas aproximaciones históricas nos inducen a plantear que las razones de la poca prevalencia del VIH/SIDA en la región encuentran su posible origen en causas institucionales-religiosas. Como se mencionó, la diseminación del virus en EUA se debió, según los autores, a la revolución sexual y al desmoronamiento de los valores familiares, esto no sucedió precisamente en la región tratada. Por ello, en el apartado siguiente abordaremos el papel de la religión en las prácticas sociales de los individuos y sus probables repercusiones en los casos de infección VIH.

Las Instituciones, el Islam y las Prácticas Sociales

Una manera teórica de abordar nuestro objeto de estudio es el institucionalismo. Esta teoría define a las instituciones como los esquemas, normas y regulaciones que constriñen a los actores sociales (individuos) y hacen predecible y significativa la vida social (Vargas, 2008). Desarrollando más esta idea, tenemos que las instituciones son sistemas de índole social y cooperativa que procuran ordenar y normalizar el comportamiento de un grupo de individuos. Las instituciones trascienden las voluntades individuales, al identificarse con la imposición de un propósito considerado como un bien social, es decir, que vendría siendo algo para un grupo.

Su mecanismo de funcionamiento varía ampliamente en cada caso, aunque se destaca la elaboración de numerosas reglas o normas que suelen ser poco flexibles y amoldables, esto nos lo dice Jamal Haidar (2012), postdoctorante de economía en Harvard, quien, además, llega a expresar que, en la toma de decisiones, las instituciones reducen incertidumbre. Con esta ampliación en la definición de instituciones, vale la pena adscribir a la religión. Ciertamente algunas tienen un cuerpo de normas menos flexibles, lo cual repercute en la consciencia y actos de los individuos, pero al final, no dejan de ser funcionales.

Con el posibilidad acertar, podemos enmarcar al islam dentro las instituciones, que aunque no contiene de sí una organización (o sea, un cuerpo de individuos específicos que desarrollan una institución) específica ni universal, sí contiene leyes como la Sharia o ley islámica, la cual se puede considerar un código de conducta moral, sirve para definir lo que es bueno o malo, son enseñanzas sobre el culto adecuado y sobre las prohibiciones que un fiel musulmán tiene (Goyret, 2014). Por supuesto, a diferencia del Corán, está expuesta a legitimaciones amplias y sus dictámenes no son inapelables. Sus fuentes son el Corán (recitación), el Hadiz (narración), el Ijma (consenso) y el Ijtihad (esfuerzo) (Al-Islam, 2019).

No es de sorpresa que exista jurisprudencia o tribunales islámicos en países que han adoptado dicha ley como nacional. Aun en países donde no se adoptado abiertamente permanece de hecho en algunas prácticas sociales como los contratos bancarios, los

testamentos o herencias. También, existen penas establecidas como la lapidación o los azotes al cometer *hadd* u ofensas (Religion Islam, 2019).

Asimismo, el Corán contiene pasajes referentes a las conductas sexuales inapropiadas y que no deberían ser practicadas por los fieles. Resalta, ante todo, el pasaje de Lot, bien conocido también en la Biblia. Se trata de un hombre al que se le advierte por medio de mensajeros de Dios o Alláh, la destrucción de la ciudad donde habita, al momento, los habitantes varones de Sodoma intentan tener relaciones sexuales con los mensajeros (Aisha, 2011). Después de otros acontecimientos la ciudad es destruida, y desde entonces, a los actos homosexuales se les referencia como sodomía. El *Hadiz* mismo indica las consecuencias inducidas de tal comportamiento: la muerte.

“Narrado por Abdullah Ibn Abbas: el Profeta dijo: si encuentras a alguien haciendo lo que hizo la gente de Lot, mata al que lo hace y al que se lo están haciendo. Narrado por Abdullah Ibn Abbas: si un hombre que no está casado es sorprendido cometiendo sodomía, será apedreado hasta la muerte. Se ha narrado que Ibn Abbás dijo: "el Profeta dijo: "... maldito es aquel que hace la acción del pueblo de Lot." Ahmad narró de Ibn Abbas que el Profeta de Dios dijo: "que Dios maldiga al que hace la acción del pueblo de Lot, que Alá maldiga al que hace la acción del pueblo de Lot, tres veces” (Sunan Abu-Dawud, 2019). Las anteriores son frases del Hadiz. Siendo tal la situación, se ve claramente una institución al regular los comportamientos en el sentido sexual.

Respecto a prácticas como al consumo de alcohol y drogas, dice el Corán: “¡Vosotros que creéis! ciertamente el vino, el juego de azar, los altares de sacrificio y las flechas adivinatorias son una inmundicia procedente de la actividad del shaytan; apartaos de todo ello y podréis tener éxito” (Coran 5:90). Su interpretación, dicen algunas fuentes que:

Cabe señalar que el término “jamr”, que se traduce aquí por “vino”, es el producto embriagador que los árabes consumían profusamente en el momento de la revelación del Corán. Así, el segundo califa, Umar ibn ul Jattab, dirá en uno de sus sermones: “Cuando el consumo de vino fue prohibido, esta bebida estaba hecha de cinco materiales: la vid, los dátiles, la miel, el trigo y la cebada” (Bujari y Muslim). Esta comprensión del término “jamr” se ve reforzada por el hadiz: “Todo lo que embriaga es jamr”. A través del procedimiento del qiyas (analogía), los jurisconsultos han asimilado una serie de sustancias embriagadoras al jamr, ya se hallen en estado

sólido, líquido o gaseoso. Esta lista está abierta a nuevas incorporaciones, según van apareciendo nuevas sustancias de este tipo (Mundo Islam, 2018).

Una clara alusión a las drogas es hecha, aunque debemos aclarar algo: el hecho de que el Corán o sus intérpretes, e incluso normas explícitas como la Sharia, mantengan posturas claras y firmes sobre la conducta humana no significa que de realmente sean seguidas. A pesar de eso, primer lugar, por el simple hecho de tener conductas regulatorias, se hace al islam una institución, en segundo, dado que algunos países de Medio Oriente y Norte de África han adoptado estos códigos como normas nacionales, se puede sustentar la afirmación del impacto del islam en la efectiva conducta de los individuos, en sus prácticas sociales, aun las del espacio privado, que al final son determinantes para el contagio del VIH, tema de nuestro artículo.

Conocemos, también, que existen prácticas como la transfusión sanguínea o el mismo parto, que no son objeto de leyes morales, al menos en el islam. Estos podrían ser medios de contagio que nada tienen que ver con la institucionalidad religiosa, sin embargo, son pocos los casos de infección que en el siglo XXI se presentan por dichos medios. Aun en África Subsahariana, la mayoría de los contagios se dan por vía sexual. Por lo tanto, decidimos excluir como significantes hasta ahora medios sanguíneos y maternos para este espacio teórico y para el futuro analítico.

Por último, una norma (institución) dentro de las prácticas de lo privado en el islam y, que tiene que ver con los medios de contagio del VIH, es la prostitución que puede ser equiparado al adulterio. Éste incluye cualquier acto sexual pre-marital o extramarital, en concordancia, la venta y compra de sexo entra dentro de los actos extramaritales, y está expresamente prohibido en el islam. Ejemplo de ello es lo que dice el Corán en sus Suras 24 y 17, ayat 2-5 y 32, respectivamente:

“No cometerás adulterio: ya que es un acto vergonzoso y malvado, que abre la puerta (para otros males)”, “La mujer y el hombre culpables de adulterio o fornicación, castigar a cada uno de ellos con cien latigazos: no sientas compasión por su causa, en un tema que Alá prescribe, si tú crees en Alá y en el último día: y que un grupo de creyentes presencié su castigo” “Y aquellos que acusen a mujeres libres y que luego no presentan cuatro testigos, azotadles, (dadles) ochenta latigazos, y no admitas evidencia proveniente de ellos nunca más; ya que ellos son los transgresores. Excepto aquellos que se arrepienten y actúan bien, porque Alá perdona y es bondadoso”

De esta manera, podemos suponer que el islam, repercute en las prácticas sociales de los fieles, desde el institucionalismo queda claro que el comportamiento y por tanto, sus consecuencias son predecibles. En este caso, sostenemos que, ya que Oriente Medio y Norte de África tienen poblaciones mayoritariamente musulmanas, cuyos gobiernos en algunos casos han adoptado normas civiles desde la religión, con prohibiciones y sanciones, las prácticas de riesgo de contagio de VIH son menos probables. En el apartado siguiente, abordaremos desde un análisis cuantitativo la relación entre VIH e islam para corroborar lo expresado en el apartado histórico y en el apartado teórico.

Islamicidad y VIH. Una relación causal.

Para poder comprobar la hipótesis que se basa en nuestros supuestos teóricos y reafirmados por los acontecimientos históricos hemos desarrollado un índice de Islamicidad bastante simple y que de antemano sabemos que puede ser mejorado. Éste índice a la vez se sometió a un modelo de regresión lineal simple que mide la relación entre los casos de VIH/SIDA en la región de Medio Oriente y Norte de África por año desde 2014 hasta 2018. Profundizando, el índice de Islamicidad fue basado en dos indicadores: 1) la población musulmana (Center, 2017) (Pew Research Center, 2012) y 2) si es legal o no la prostitución en Oriente Medio y Norte de África en cada país que conforma dicha región (Nieto, 2019).

Desglosando, respecto al índice de Islamicidad se tomó valor total de 50 el año 2018 con 387 millones de musulmanes aproximadamente, la misma cifra ha sido inferida de una más exacta dada en 2017 con 370 millones de musulmanes; se infirió el porcentaje de crecimiento desde 2014 que contenía una cifra exacta de 317 y se encontró un crecimiento total de 17 por ciento, el cual se dividió entre los años intermedios y resultó un incremento del 5.6 % anual. Las cifras quedaron de la siguiente manera: 2018: 50 (370 millones de musulmanes), 2017: 47.3 (370 millones de musulmanes), 2016: 45.6 (352.92 millones de musulmanes), 2015: 43.8 (334.96 millones de musulmanes) y, 2014: 42.4 (317 millones de musulmanes).

Aunado a eso, ya que de los treinta países que conforman la región cinco tienen permitida la prostitución, se le otorgó un valor de 50 a la totalidad de los conformantes de la

región es decir 35 países equivale a 50 pts en el índice, pero por razones ya explicadas los puntos para la región descendieron hasta un 42.8 por los cinco países que sí permiten la prostitución, estos son Israel, Turquía, Chad, Túnez y Argelia. Puesto que las normas desde el 2014 hasta el 2018 se mantuvieron constantes también lo fueron los puntos a la región. Al final se sumaron los puntos de las dos variables y el nivel de Islamicidad quedó por año en la región de la siguiente manera: 2018: 92.8 pts., 2017: 90.13 pts., 2016: 88.4 pts. y, 2015: 86.6 pts., 2014: 85 pts.

Por otro lado, las cifras de infección por VIH en Medio Oriente y Norte de África fueron sacadas de las hojas informativas de ONUSIDA publicadas cada año, y en algunos casos de notas y citas de las mismas hojas de ONUSIDA. De esta manera, las cifras anuales fueron: 2018: 240,000, 2017: 220,000, 2016: 230,000, 2015: 230,000, 2014: 240,000. Cabe aclarar que se eligieron estos cinco años para el análisis debido al fácil acceso de información. Entre más atrás nos remontemos más difícil es encontrar datos verídicos, junto con esto, el periodo elegido prometía estabilidad política en cuanto a la prostitución.

Ahora bien, cuando se corrió el modelo, los resultados fueron contrastantes con lo esperado, el coeficiente de relación resultó en .0081 lo cual habla de que la relación entre Islamicidad y Prevalencia de VIH es prácticamente nula. En este sentido, la hipótesis no estaría comprobada o por lo menos no hasta ahora, es decir, quizá los factores que se contabilizaron en el índice no fueron todos, probablemente se podrían incluir número de personas que consumen drogas inyectables o población homosexual en la región.

Aunque, sostenemos que quizá la falta de datos desde el 2013 y hacia atrás es un obstáculo en el establecimiento de un modelo más robusto con más datos. De cualquier manera, queda la posibilidad de que la baja prevalencia del VIH en Oriente Medio y Norte de África se deba a otros aspectos que no tienen que ver con la religión, tal como propone el modelo estadístico. Por último, para la comprobación de la metodología se anexan al final los datos en forma de tabla, y el gráfico de dispersión con la línea regresión, la ecuación y el coeficiente de correlación lineal.

Consideraciones Finales

A pesar de que el objetivo del presente artículo sí se realizó, la hipótesis que planteaba que a más islam menos VIH resultó no comprobarse, de hecho, no se puede presumir que una hipótesis nula contraria como a más islam más VIH puede ser supuesta a partir de los resultados, pero sí se abren dos posibilidades: 1) mejorar el índice con otros factores que midan más precisamente el nivel de Islamicidad y a partir de ahí, volver a correr el modelo y comprobar la hipótesis, 2) dados los resultados, aceptar y cuestionarse si la respuesta a la poca incidencia de VIH en la región de Medio Oriente y Norte de África se debe a otros factores que nada tienen que ver con la religión y su institucionalidad.

Es posible que pueda ser el poco acceso de extranjeros provenientes de las zonas de brotes originales el que no permita la diseminación de la enfermedad o bien, pueden existir causas raciales incluso, se ha comprobado que algunos individuos tienen defectos genéticos en las células CD-4 que no permiten que el virus se implante ni traspase su ADN.

En otras palabras, y respondiendo directamente a las preguntas de investigación planteadas desde el inicio: ¿Por qué Medio Oriente y Norte de África presentan menos infecciones? Respondemos, bajo la perspectiva de esta investigación aun no lo sabemos, ¿Se relacionan las cifras de población y la religión predominante con los bajos índices de infección? Respondemos, desde el modelo cuantitativo no, desde los aspectos históricos y teóricos sí, pero eso sólo supone que o faltaron datos en el modelo estadístico (poco probable) o se debe indagar más en la historia, recordemos que hay un hueco en la literatura acerca del VIH en Medio Oriente y puede haber un factor histórico determinante que sea la causalidad de los bajos índices de VIH y que, por tanto, el modelo estadístico aplicado acierte al mostrar que el Islam no es la causa.

¿Se debe buscar la explicación en otro lugar? Sí, pues el modelo cuantitativo aplicado demostró que el islam no es el responsable, cabe la posibilidad de que se esté pasando por alto un factor histórico contundente debido a la laguna existente en este sentido. Al final, parece que los *Bienaventurados los creyentes que custodian sus partes pudendas* deben encontrar otra explicación a los bajos índices de infección en su territorio.

Anexo de Gráficos y Tablas

*todo el material aquí presentado fue elaboración propia basado en datos externos.

Gráfico 1: Línea de Regresión Lineal, ecuación y coeficiente de correlación.

Tabla 1: Puntos de Islamicidad y Personas que viven con VIH por año

Tabla 2: Puntos en el índice de Islamicidad a la región por año, por permisión de prostitución;

Tabla 3: Índice de Islamicidad basado en la población musulmana anual.

AÑO	Personas con VIH M.O.	Islamicidad
2018	240000	92.8
2017	220000	90.13
2016	230000	88.4
2015	230000	86.6
2014	240000	85

Tabla 1

Prostitución	año
42.8	2018
42.8	2017
42.8	2016
42.8	2015
42.8	2014

Tabla 2

Índice Islamicidad	Población musulmana (millones)	año
50	387.96	2018
47.33	370	2017
45.6	352.92	2016
43.8	334.96	2015
42.2	317	2014

Tabla 3

Bibliografía

- Aisha, S. (2011). *La historia de Lot (parte 1 de 2): La vida y los tiempos de Sodoma*. Obtenido de Religion of Islam: <https://www.islamreligion.com/es/articles/1872/la-historia-de-lot-parte-1-de-2/>
- Al-Islam. (2019). *Al-Islam.org*. Obtenido de Capítulo 3: Estructura de la moral sexual islámica: <https://www.al-islam.org/es/matrimonio-y-moral-en-el-islam-sayyid-muhammad-rizvi/capitulo-3-estructura-de-la-moral-sexual>
- Banco Mundial, B. b. (2019). *Población, total - Middle East & North Africa*. Obtenido de <https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.POP.TOTL?locations=ZQ>
- Banco Mundial, B. c. (2019). *Población, total - East Asia & Pacific*. Obtenido de <https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.POP.TOTL?locations=Z4>
- Banco Mundial, B. d. (2019). *Población, total - Latin America & Caribbean*. Obtenido de <https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.POP.TOTL?locations=ZJ>
- Banco Mundial, B. e. (2019). *Población, total - North America*. Obtenido de <https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.POP.TOTL?locations=XU>
- Banco Mundial, B. f. (2019). *Población, total - Sub-Saharan Africa*. Obtenido de <https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.POP.TOTL?locations=ZG>
- Banco Mundial, B. M. (2019). *Población, total - European Union*. Obtenido de <https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.POP.TOTL?locations=EU>
- Bureau Population Reference, .. (2012). *HIV in the Middle East: Low Prevalence but Not Low Risk*. Obtenido de Population Reference Bureau: <https://www.prb.org/hiv-aids-in-middle-east/>
- CALSICOVA. (2019). *Historia del VIH*. Obtenido de CALSICOVA: <http://www.calscopicova.org/es/historia-del-vih-y-el-sida>
- Center, P. R. (31 de enero de 2017). *World's Muslim population more widespread than you might think*. Obtenido de <https://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/01/31/worlds-muslim-population-more-widespread-than-you-might-think/>
- Coran. (sura 17-24). *EL Coran Version en Español*. Obtenido de <http://www.inmental.net/downloads/el-coran-es.pdf>
- Farabee-Siers, R. M. (2008). *Condom Use and the Spread of HIV/AIDS in Muslim-majority Countries of the Middle East and North Africa*. Obtenido de University of Pittsburgh Honors College: http://d-scholarship.pitt.edu/8707/1/Farabee-Siers_ETD2008.pdf
- GeSida. (2019). *Más datos sobre la expectativa de vida en pacientes con infección por VIH*. Obtenido de <http://gesida-seimc.org/boletin/mas-datos-la-expectativa-vida-pacientes-infeccion-vih/>

- Goyret, L. (5 de octubre de 2014). *Claves para entender la ley islámica de la sharia*. Obtenido de infobae: <https://www.infobae.com/2014/10/05/1599603-claves-entender-la-ley-islamica-la-sharia/>
- Haidar, J. I. (2012). *The Impact of Business Regulatory Reforms on Economic Growth*. . Obtenido de Journal of the Japanese and International Economies.: <https://ssrn.com/abstract=2066558>
- Hernández, J. G. (2008). *Perspectivas del Institucionalismo y Neoinstitucionalismo*. Obtenido de Instituto Tecnológico de Cd. Guzmán: <https://www.uv.mx/iiesca/files/2012/12/perspectivas2008-1.pdf>
- Huda. (24 de octubre de 2018). *The World's Muslim Population* . Obtenido de Learn Religions: <https://www.learnreligions.com/worlds-muslim-population-2004480>
- Hughes, W. T. (1996). *Chapter 85 Pneumocystis Carinii*. Obtenido de <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK8137/>
- InfoSida. (2019). *Virus de inmunodeficiencia de los simios (VIS)*. Obtenido de <https://infosida.nih.gov/understanding-hiv-aids/glossary/1333/virus-de-inmunodeficiencia-de-los-simios>
- Jewish Virtual Library, .. (2019). *Israel Health & Medicine: Statistics HIV/AIDS in the Middle East*. Obtenido de <https://www.jewishvirtuallibrary.org/statistics-hiv-aids-in-the-middle-east>
- Libertad Digital, .. (15 de diciembre de 2018). *El VIH SIDA fue creado en laboratorios militares por EEUU*. Obtenido de <https://libertaddigital.news/comparte/el-vih-sida-fue-creado-en-laboratorios-por-eeuu/>
- Miranda y Napoles, C. O. (2009). *Historia y teorías de la aparición del virus de la inmunodeficiencia humana*. Obtenido de Scielo: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0138-65572009000300007
- Mundo Islam, .. (1 de agosto de 2018). *¿Cuál es la postura del Islam sobre el consumo de drogas?* Obtenido de <https://mundoislam.com/islam/2018/08/01/cual-es-la-postura-islam-sobre-consumo-drogas/>
- Nieto, B. B. (2019). *Eje Central*. Obtenido de Prostitucion...legal: <http://www.ejecentral.com.mx/prostitucion-legal/>
- Observatorio de Bioética, .. (19 de enero de 2018). *Aumenta la esperanza de vida de los enfermos de Sida*. Obtenido de Observatorio de Bioética-Universidad Católica de Valencia: <https://www.observatoriobioetica.org/2018/01/el-sida-ya-no-da-miedo-pero-sigue-matando/21632>
- ONU/SIDA, .. (2019). *Hoja informativa — Últimas estadísticas sobre el estado de la epidemia de sida*. Obtenido de ONU SIDA: <https://www.unaids.org/es/resources/fact-sheet>
- Organizacion Stop HIV, .. (2019). *Historia del VIH*. Obtenido de <https://www.stopvih.org/faqs/historia-del-vih/>

- Pew Research Center, P. (18 de diciembre de 2012). *The Global Religious Landscape*. Obtenido de <https://www.pewforum.org/2012/12/18/global-religious-landscape-exec/>
- Religion Facts, .. (2019). *Religion en Israel*. Obtenido de <https://www.religion-facts.com/es/238>
- Religion Islam, .. (2019). *Religion del Islam*. Obtenido de ¿Por qué el Islam prohíbe el consumo de alcohol?: <https://religiondelislam.com/por-que-el-islam-prohibe-el-alcohol/>
- Shawky et al, S. (2018). *HIV Surveillance and Epidemic Profile in the Middle East and North Africa*. Obtenido de US National Library of Medicine : <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3356162/>
- Sunan Abu-Dawud, .. (2019). *Prescribed Punishments (Kitab Al-Hudud)*. Obtenido de Center for Muslim-Jewish Engagement: <https://web.archive.org/web/20170731065431/http://cmje.usc.edu/religious-texts/hadith/abudawud/038-sat.php#038.4447>
- Vargas, H. J. (2008). TEORÍA INSTITUCIONAL Y NEOINSTITUCIONAL EN LA ADMINISTRACIÓN. *Revista Científica "Visión de Futuro"*,.